

A ARQUITETURA HOSPITALAR PROTOMODERNA NO INSTITUTO NISE DA SILVEIRA

Luiz Paulo Leal de Oliveira

RESUMO

O local onde hoje funciona o Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira acompanhou as transformações nos conceitos relativos aos tratamentos psiquiátricos ao longo do século XX e foi, a partir de 1944, o principal centro de assistência a cidadãos com transtornos mentais no Brasil. A instituição é atualmente um dos cinco polos municipais de referência para emergência e internação, sendo responsável pela assistência à saúde mental no subúrbio carioca.

O presente trabalho pretende discutir o momento de transição da arquitetura brasileira ocorrido entre as duas grandes guerras, em que a produção arquitetônica passou dos modelos do ecletismo, até então predominante no país, para os esquemas do modernismo, utilizando as edificações existentes no local, especialmente as modernistas, de forma a resgatar o processo de desenvolvimento da arquitetura hospitalar durante o século XX, e considerando as diferentes propostas municipais de reformulação da instituição.

Além disso, o trabalho pretende avaliar as alterações já introduzidas pela Prefeitura carioca nessa unidade de atendimento, que, entre outras medidas, suprimiu uma edificação construída no período mencionado, o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, para introdução de containers que compõem uma UPA (Unidade de Pronto-atendimento).

Palavras chave: Modernismo; protomodernismo; psiquiatria.

RESUMEN

El lugar donde hoy funciona el Instituto Municipal de Atención a la Salud Nise da Silveira acompañó las transformaciones en los conceptos relativos a los tratamientos psiquiátricos a lo largo del siglo XX e há sido, a partir de 1944, el principal centro de asistencia a los ciudadanos con trastornos mentales en Brazil. La institución es actualmente un de los cinco centros municipales de referencia para emergencia e internación, responsable por la asistencia a la salud mental en la zona suburbana carioca.

El presente trabajo pretende discutir el período de transición de la arquitectura brasileña ocurrido entre las dos grandes guerras, en que la producción arquitectural he pasado de los modelos del ecletismo, hasta entonces predominante en el país, para los esquemas del modernismo, com utilización de las edificaciones existentes en el lugar, especialmente las modernistas, de forma a rescatar el proceso de desarrollo de la arquitectura hospitalar durante el siglo XX, e considerando las diferentes propuestas municipales de reformulación de la institución.

El trabajo pretende evaluar las alteraciones ya introducidas por la intendencia carioca en esa unidad de atención, que, entre otras medidas, ha suprimido una edificación construida en el período mencionado, el Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, para introducción de los containers que componen una UPA (Unidad de Pronta Atención a la salud).

Palabras clave: Modernismo; protomodernismo; psiquiatria.

Luiz Paulo Leal de Oliveira

PROURB-LAPA | Rio de Janeiro-RJ

luizpauloleal.irph@gmail.com

INTRODUÇÃO

Visando instruir as ações municipais de proteção à paisagem carioca no bairro do Engenho de Dentro, determinadas pelo Decreto 35.879, de 5 de julho de 2012, foi realizado em 2013 um inventário arquitetônico das edificações do Instituto Municipal de Assistência à Saúde – IMAS Nise da Silveira, localizado no bairro carioca do Engenho de Dentro. Esse documento legal ratificou o reconhecimento internacional, através da UNESCO, quanto ao valor da Cidade do Rio de Janeiro como Patrimônio da Humanidade na categoria ‘Paisagem Cultural’, prevendo, entre outras medidas, a criação do Parque Nise da Silveira.

Para viabilizar a implantação do Parque, foi solicitada ao Conselho Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural-CMPC, através do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade-IRPH, uma avaliação do potencial de proteção das edificações que compõem o campus do Instituto Nise da Silveira, tendo em vista sua longa história como equipamento público de saúde, que remonta a 1911, quando foi inaugurada a “Colônia de Psicopatas”, e, mais longa ainda, como sede de um engenho, de 1720, que deu nome ao bairro onde o equipamento se localiza.

O local onde hoje funciona o Instituto Nise da Silveira acompanhou as transformações nos conceitos relativos aos tratamentos psiquiátricos ao longo do século XX e foi, a partir de 1944, o principal centro de assistência a cidadãos com transtornos mentais no Brasil. A instituição é atualmente um dos cinco polos municipais de referência para emergência e internação, sendo responsável pela assistência à saúde mental no subúrbio carioca.

A avaliação dos diferentes grupos de edificações permitiu a compreensão das modificações nas práticas médicas relacionadas ao tratamento mental durante o século XX, e o processo de expansão daquele equipamento público à medida que eram centralizadas naquele local, em nível nacional, as políticas de tratamento mental.

No inventário realizado foram avaliadas 20 edificações, dentre elas selecionamos com destaque a edificação que veio a substituir o ‘Hospício de Pedro II’, o “Hospital Odilon Galotti”, inaugurado em 1944 e projetado em um momento de transição da arquitetura brasileira, que se convencionou chamar de protomodernismo. (Conde & Almada, 1985)

Outras duas edificações também estão sendo apresentadas neste trabalho por apresentarem características semelhantes ou variações tipológicas dos mesmos princípios estéticos da primeira: o Bloco Médico-Cirúrgico e o edifício Gustavo Riedel.

Essas unidades foram escolhidas por melhor representarem esse momento de transição, tanto no que se refere à adequação da utilização de modelos formais de funcionamento (pavilhonar ou monobloco), quanto da própria expressão plástica das edificações públicas, cuja arquitetura passou a tender a esquemas geometrizados e desprovidos de ornamentação, dotados de planta livre, de estrutura independente, e de elementos construtivos passíveis de reprodução industrial. (Sanglard & Costa, 2012)

O CENTRO PSIQUIÁTRICO DO ENGENHO DE DENTRO, BREVE HISTÓRICO INSTITUCIONAL

O Instituto Municipal de Assistência à Saúde Nise da Silveira, unidade da Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, foi uma das instituições que sucederam o Hospício de Pedro II, herdando as práticas médicas no que se relaciona à saúde mental, tendo vivido e registrado, através de suas edificações e demais espaços construídos, a transformação ocorrida no mundo todo no que se relaciona ao tratamento dado à loucura.

Entendendo a arquitetura como uma das manifestações culturais que melhor exprimem as formas de organização de uma sociedade, o estudo das diversas edificações que compõem o complexo hospitalar ajuda a reconstituir a história da psiquiatria no Brasil e suas práticas, inclusive resgatando o papel que a especialidade (arquitetura hospitalar) passou a exercer como instrumento de cura, através das instalações hospitalares.

O local foi inaugurado em 1911 (decreto n. 8.834, de 11/6/1911), como Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro, visando introduzir novas formas de tratamento mental e receber o contingente de mulheres internas do primeiro hospício do Brasil, o Hospício de Pedro II, que funcionava na Praia Vermelha desde meados do século XIX (inaugurado em 1852). O primeiro diretor da colônia foi o Dr. Simplício de Lemos Braule Pinto, indicado por Juliano Moreira, desde 1903, alienista chefe do Hospício e idealizador das colônias agrícolas para tratamento mental no Brasil. A Colônia ocupou áreas anteriormente pertencentes à Marinha do Brasil, que ali havia implantado instalações hospitalares destinadas a tratamento de beribéricos ao final do século XIX.

01 A 'Colônia de Alienadas do Engenho de Dentro'

As instalações foram reformuladas, passando a acomodar 200 internas inicialmente, e, após a construção de novos pavilhões, alcançou 400 pacientes no final da década de 1910. No início da década de 1920 foi inaugurado o Ambulatório Rivadávia Correia (já demolido para construção do Hospital Odilon Galotti), que representou uma grande inovação na época, ao proporcionar novas formas de tratamento mental, ao mesmo tempo em que atendia também a população carente do subúrbio carioca. Em 1923 um posto de saúde da Fundação Gaffrée-Guinle (também já demolido) completou o quadro inovador.

Antes disso, historiadores e estudiosos apontam ocupações relacionadas à cultura da cana-de-açúcar, forte no local até o início do século XIX, de onde se origina o nome do bairro: Engenho

de Dentro. Ali existiram, antes das atividades hospitalares, estabelecimentos agroindustriais: uma fábrica de carvão ; uma fábrica de vidros/telhas; a fábrica de açúcar/aguardente e a sede da fazenda conhecida a partir do século XVIII como Engenho de Dentro (1720).

O complexo hospitalar ficou conhecido a partir de 1927 como Colônia de Psicopatas do Engenho de Dentro (Decreto nº 17.805 de 23 de maio de 1927: Approva o regulamento para execução dos serviços da Assistência a Psicopatas no Distrito Federal), quando passou a ser dirigido por Gustavo Riedel, e Colônia Gustavo Riedel (a partir de 1937), após a morte deste, ficando a partir daí sob a direção de Aduino Botelho. Esse período, que pode ser considerado o auge da ideia de tratamento mental através de colônias agrícolas (a “ilusão de liberdade” das teorias de Juliano Moreira), se caracteriza pela expansão do equipamento, com a criação de diversas edificações destinadas ao atendimento, moradia e às atividades ocupacionais, como costura, teatro, oficinas etc. Nesse período foram construídos também, em áreas contíguas, o Ambulatório Rivadávia Correia (primeiro ambulatório psiquiátrico do país) e um ambulatório da Fundação Gaffrée-Guinle.

O conjunto hospitalar passou a ser chamado Centro Psiquiátrico Nacional em 1944, após a desativação do prédio do Hospício Nacional da Praia Vermelha e transferência da maior parte dos pacientes para as instalações do Engenho de Dentro, que foram ampliadas com a construção dos prédios dos hospitais Odilon Galotti, Gustavo Riedel e de Neuropsiquiatria Infantil. No mesmo período foram implantados também o prédio do Pronto-socorro

02 Foto do 'Álbum do Hospital Gaffrée e Guinle' (entre 1924-29).

Psiquiátrico (atual Museu do Inconsciente) e o Pavilhão Braule Pinto (doenças contagiosas). Posteriormente foram introduzidos os prédios do Centro Médico-Cirúrgico e do Hospital Aduino Botelho (atual Casa do Sol), respectivamente em 1948 e 1956.

Após o golpe militar de 1964, o equipamento ficou conhecido como Centro Psiquiátrico Pedro II, período em que predominaram as iniciativas de privatização do atendimento, com progressivo abandono das ações de conservação, o que implicou na precarização das instalações do complexo como um todo.

- 03** Cartão Postal da década de 1950, pertencente ao Acervo pessoal da Doutora Nise da Silveira.

O equipamento público chegou a abrigar mais de 2.000 pacientes em suas instalações e pode ser considerado como o principal exemplo brasileiro do sistema de segregação, exclusão e estigma predominante nos tratamentos manicomial do século XX.

O trabalho desenvolvido pela psiquiatra alagoana Nise da Silveira, ficou conhecido pela ênfase nas terapias ocupacionais, em oposição aos tratamentos invasivos e intervencionistas daquele período. A psiquiatra abriu caminho para que as ações ali desenvolvidas fizessem daquele equipamento público um polo disseminador das ideias que consolidaram o 'Movimento da Luta Antimanicomial no Brasil', principalmente a partir da década de 1970.

As iniciativas reformuladoras da Dra. Nise, desde 1944, promovendo terapias ocupacionais através das artes visuais, fazem parte da história que resultou no processo da 'Reforma Psiquiátrica Brasileira', assim como as articulações dos psiquiatras Oswaldo Santos e Wilson Simplicio, desenvolvidas no período 1968-75, preconizando participação da sociedade

- 04** Imagens atuais do IMAS Nise da Silveira: à esquerda, letreiro do antigo Centro Psiquiátrico Pedro II; à direita, pórtico principal de acesso ao complexo.

nos processos de cura através de 'comunidades terapêuticas'. A reforma vem sendo realizada a partir de uma nova abordagem na compreensão da loucura e da sua representação social, com um conjunto de leis que introduziram novas formas de tratamento e a criação de dispositivos que dispensam a internação permanente, proporcionando cuidado tanto do aspecto físico quanto em relação ao aspecto ocupacional dos pacientes.

De acordo com as diretrizes da atual 'Política Nacional de Saúde Mental', o Instituto iniciou a desconstrução de seu aparato

manicomial a partir de meados da década de 1990, cujo processo se intensificou a partir da municipalização, ocorrida no ano 2000. Visando a intensificação de ações de desinstitucionalização, promoveu o desenvolvimento de serviços assistenciais abertos, como a Emergência Psiquiátrica e os Centros de Atenção Psicossocial (CAPs), assim como estimulou a ocupação do espaço interno da unidade com projetos culturais, sociais e de geração de renda.

O conjunto foi indicado recentemente para proteção, incluindo o tombamento de algumas edificações e a preservação de vários prédios significativos, com aprovação do Conselho Municipal de Patrimônio Cultural.

A ENTRADA DA MODERNIDADE

A segunda metade do século XIX na Europa se caracteriza como um período de grande progresso tecnológico, conhecido entre os historiadores como a 'Segunda Revolução Industrial', em que se desenvolveram novas formas de geração de energia e a produção de aço em grande escala. Neste período se desenvolvem também novos sistemas de comunicação e se implantam novas modalidades de transporte mecanizado, representado principalmente pelas ferrovias e embarcações, e as respectivas redes. O grande desenvolvimento científico aplicado às indústrias incrementou a produção em geral, estabelecendo progressivamente um mercado voltado às grandes massas urbanas que se formavam com o crescimento das cidades. No final do século, as cidades começavam a sofrer as consequências de um crescimento populacional não

planejado e em uma escala sem precedentes, e passam a ser caracterizadas pelas condições inadequadas de habitação dos trabalhadores e pela poluição industrial crescente.

Com a consolidação da sociedade de consumo o mundo entrou em novo período de desenvolvimento, marcado pelo liberalismo, pela competição e pelo individualismo, mas também por novas perspectivas para artistas, trabalhadores e empresários. O período posterior a 1890 marcou um momento, no mundo todo, de crescimento econômico, efervescência cultural e movimentos sociais reivindicatórios.

O Art Nouveau surge, nesse contexto, como um movimento de resposta de arquitetos e artistas às necessidades de expressão da nova sociedade moderna e urbana que se formou, cujas estratégias de sociabilidade se desenrolavam em espaços com novas características físicas como teatros, museus, parques, cafés, restaurantes, hotéis e clubes sociais, esportivos e culturais.

O movimento assume diferentes nomes pelo mundo: Modern Style (Grã-Bretanha), Modernisme (Espanha), de Sezessionstil (Áustria), Jugendstil (Alemanha), Cubismo (Tchecoslováquia) e Stile Floreale ou Liberty na Itália.

Na Europa, as manifestações deste estilo na arquitetura ocorrem até as vésperas da Primeira Guerra Mundial, em 1914, mas suas influências nos demais continentes perduram um pouco mais. Criou novas formas de propagação cultural, através de feiras e exposições internacionais, espetáculos grandiosos, publicações elaboradas e pela exploração da publicidade em grande escala, constituindo o fenômeno que atualmente é identificado como

‘moda’. Com o Art-Nouveau nasce também a sociedade de consumo como entendemos hoje, baseada em uma cultura urbana cosmopolita.

No Brasil, pode-se dizer que esse foi um período de revoluções (proclamação da República, guerra civil gaúcha, revoltas militares e tenentismo, estado de sítio, crise do café, tentativas de golpes etc.) e consolidação da República, através de muitas articulações e disputas políticas questionando o predomínio das oligarquias regionais, principalmente as vinculadas à produção de café, no controle das instituições públicas.

As mudanças que a revolução de 1930 trouxe para a estrutura social e cultural existentes no Brasil, redirecionaram as políticas públicas em relação à economia, aos trabalhadores e ao papel reservado ao governo federal, que passou a centralizar decisões esvaziando o poder das oligarquias regionais. O movimento decorrente dessa situação criou as condições para a modernização do país e para o seu desenvolvimento industrial, marcando a decadência do historicismo e dos estilos revivalistas, predominantes até aquele momento no panorama brasileiro por estarem associados à Europa e às oligarquias regionais.

Duas correntes antagônicas travaram uma disputa pela hegemonia projetual, no que se refere à arquitetura: o neocolonial e o modernismo. A primeira teve como motivação principal uma afirmação da nacionalidade através da revalorização da tradição luso-brasileira na construção. A segunda, buscou estabelecer um novo momento nacional, impulsionando a produção industrial e buscando estabelecer um novo pacto social e uma nova

identidade nacional, baseada na vida moderna e na ampliação dos direitos sociais.

Segundo Cavalcanti (2001:13), “o modernismo não gostava de se pensar como um estilo, mas como uma evolução racional de fases anteriores e a solução ética e estética para a sociedade industrial. Nos embates para se tornarem dominantes no campo artístico e arquitetônico, combateram os seus antagonistas acadêmicos e neocoloniais em várias frentes, com aliados nas elites políticas públicas e privadas, provando serem os mais capazes de criar as formas mais necessárias a um Brasil com ânsia de renovação”.

PROTOMODERNISMO NO RIO DE JANEIRO

Normalmente as tentativas de classificações estilísticas da arquitetura consideram uma ruptura entre o período em que predominaram as obras ecléticas, as quais se caracterizam pelos elementos decorativos, pelo academicismo e pelas referências históricas; e as modernas, relacionadas às obras com características de maior racionalidade da construção, com formas geometrizadas, normalmente desprovidas de ornamentos e contando com os avanços da sociedade industrial que se impôs ao mundo durante o século XIX.

Entre esses períodos, um momento de transição, conflito e divisão marcou a postura projetual dos construtores, impulsionado pelo crescimento urbano vertiginoso que se verificou principalmente na primeira metade do século XX. No Brasil, essa passagem do eclético ao moderno aconteceu com a revolução de 1930,

momento em que, rejeitando as estruturas políticas oligárquicas, o país estabeleceu as bases para um novo pacto social e rumou definitivamente em busca de um desenvolvimento baseado na industrialização, na reestruturação dos grandes centros urbanos, na diversificação da produção agrícola e menor participação relativa da produção do café na renda nacional.

A busca por um estilo próprio nacional, refletida no aparecimento do neocolonial, predominante nos projetos oficiais e entre os principais arquitetos na década de 1920, desde a Exposição da Independência ocorrida no Rio, e a paulatina rejeição dos padrões clássicos europeus, associados às oligarquias e à rigidez acadêmica, já vinha impulsionando a produção arquitetônica em direção a uma expressão que refletisse as novas aspirações populares e das classes médias urbanas formadas por intelectuais e artistas, por militares e empresários. Da mesma forma, a introdução de elementos do art nouveau nas edificações ecléticas e, posteriormente, a utilização do art déco nas primeiras edificações verticalizadas da cidade, eram sinais dessa busca.

Segundo Conde e Almada (Czajkowski, 2000: 13)

“Se o Eclétismo foi basicamente divergente até sua fragmentação final, o Modernismo, ao contrário, foi convergente, pelo menos até o período de consolidação dos anos 40 e 50. Daí ter se consagrado, não como um estilo, mas como um movimento: o Movimento Moderno de Arquitetura que, embora abrigando manifestações distintas, soube articular suas diferenças em prol de um objetivo comum: a liquidação do Academicismo.”

No Rio, que já vinha sofrendo transformações modernizantes desde o início do século XX, era impossível dissociar as mudanças artísticas das transformações da própria cidade, a partir de seu papel específico como capital federal, principalmente se lembrarmos que a arquitetura era estudada em conjunto com as ‘belas artes’ desde a Missão Francesa de 1816. A corrente renovadora acabou se beneficiando do pensamento estético moderno, que foi estabelecido de forma integrada com as diferentes modalidades artísticas, e de um mercado de obras públicas que desempenhou papel importante no período pós-revolucionário. (Cavalcante, 2001)

A oposição entre as duas correntes, no entanto, não elimina a ocorrência de diversos casos em que características de ambas convivam com harmonia e criatividade.

Conde & Almada (1985) identificam no período entre guerras a ocorrência de algumas edificações que assumem formas híbridas, sem constituir propriamente um eclétismo acadêmico, sem regras rígidas de composição, mas tampouco desprovidas totalmente dos princípios fundamentais de projeto ou de elementos decorativos:

“(…)uma característica comum a todas essas manifestações da cultura arquitetônica e urbanística do período é, sem dúvida, sua desconformidade com o dogmatismo das normas de composição postuladas, num primeiro momento, pela Academia e, mais tarde, pela vertente cultural hegemônica do movimento moderno no Brasil. Pois, embora construídos em épocas variadas e sob condições diversas, se encontram aí misturados elementos neoclássicos modernos e neocoloniais, e

incorporadas influências da tradição vernacular, do art-déco e dos estilos românticos europeus. Apesar disso (e talvez por causa disso!), um outro traço comum unifica esses edifícios e espaços: a aprovação da população e o desprezo dos arquitetos.” (Conde&Almada, 1985: 40)

Em um outro trabalho, desenvolvido cerca de quinze anos depois, a dupla de arquitetos traz uma boa definição do que se entende por protomodernismo:

“(…)no Brasil, podemos associar ao Movimento Moderno, sem ser exaustivos, os seguintes troncos fundadores, também chamados de protomodernos: Obras ditas “utilitárias”, sem filiação estilística acadêmica, já relacionadas acima;. Obras Art Déco e sua variante Marajoara; Obras pioneiras isoladas, referenciadas principalmente à tradição racionalista alemã, entre as quais as casas modernistas de Warcharvchik (a partir de 1927), o Albergue da Boa Vontade, de Reidy (1931), o Edifício Morro de Santo Antônio, de Marcelo Roberto (1929), a residência do arquiteto F.;(…); Obras derivadas _das visitas de Le Corbusier ao Brasil, corrente essa que se tornaria hegemônica após 1936, obscurecendo as demais contribuições.(…) Ao contrário do que afirma nossa historiografia, essa transição, definitivamente, não se deu de estalo. Em vez de ruptura, houve mutação lenta e imperceptível, produzida por protagonistas até hoje quase anônimos.” (Czajkowski, 2000:13-14)

Muitas obras públicas foram realizadas no período pós-revolucionário, já dentro de uma concepção mais racionalista,

despojada de ornamentos e com formas geometrizadas, mas ainda presa aos padrões anteriores no que se refere à tipologia edificatória, aos programas de necessidades e à implantação dentro do contexto urbano.

Dentre estas obras, localizamos algumas edificações do conjunto do Engenho de Dentro, que acabou vivenciando, e refletindo, as etapas mais significativas de desenvolvimento do movimento moderno carioca.

A nosso ver, o conjunto assume maior valor cultural e histórico se considerarmos que naquele centro psiquiátrico foram implantadas em sequência edificações dos períodos mais significativos do movimento moderno, ocorridos em 1944, 1948, 1956 e na década de 1960.

Nas próximas páginas apresentamos as três edificações mais emblemáticas classificadas como protomodernistas, antecedidas por uma caracterização dos conjuntos edificados observados no complexo hospitalar.

IDENTIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES/SITUAÇÃO DO CONJUNTO

A planta abaixo, realizada a partir de levantamento aerofotogramétrico restituído digitalmente em 1997, apresenta a situação do complexo em 2013.

As imagens ao lado mostram o plano de setorização da área correspondente ao IMAS Nise da Silveira, trabalho contratado pela

05 Planta de situação do conjunto

IMAS NISE DA SILVEIRA PLANTA GERAL DO COMPLEXO HOSPITALAR

A - PAVILHÃO JULIANO MOREIRA	H - CASA DO SOL	O - PORTARIA
B - PAVILHÃO ANA NERY	I - MUSEU DO INCONSCIENTE	P - GARAGEM
C - ATELIER FERNANDO DINIZ	J - OFICINA/GARAGEM AMBULÂNCIAS	Q - ESCOLA MUNICIPAL
D - HOSPITAL ODILON GALLOTTI	K - ESPAÇO ABERTO AO TEMPO (EAT)	R - GUARDA MUNICIPAL
E - GUSTAVO RIEDEL	L - CAPELA	S - SECRETARIA DEFESA DOS ANIMAIS
F - PAVILHÃO BRAULE PINTO	M - ANTIGA CAPELA/NECROTÉRIO	T - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO
G - BLOCO MÉDICO-CIRÚRGICO	N - RESIDÊNCIAS (SERVIÇO HETEROFAMILIAR)	

SÍTIO DE OCUPAÇÃO ORIGINAL NO PERÍODO COLONIAL	EDIFICAÇÕES REMANESCENTES DA COLÔNIA DE ALIENADAS
EDIFICAÇÕES DEMOLIDAS	PAVIMENTAÇÃO EM PE-DE MOLEQUE
HOSPITAL DE NEUROPSIQUIATRIA INFANTIL FORMA ORIGINAL (DEMOLIDO EM 2010)	EDIFICAÇÕES PROTO-MODERNISTAS
MUROS EM PEDRA EXISTENTES (A MANTER)	EDIFICAÇÕES MODERNISTAS
	ACRÉSCIMOS DAS DÉCADAS DE 1960-80
	EDIFICAÇÕES RECENTES

Fontes: PCRJ; IPP-Planta Cadastral de 1997; SMS; IRPH/GCP.

Secretaria Municipal de Saúde à empresa 'Formatos Arquitetura e Informática Aplicada' (nomenclatura foi atualizada em 2005), em que se pode identificar as iniciativas municipais, e da sociedade em geral, visando a reformulação dos métodos de tratamento e dos equipamentos, conforme estabelecido pela legislação federal.

CARACTERIZAÇÃO DOS CONJUNTOS EDIFICADOS

No espaço do complexo hospitalar do Instituto Nise da Silveira é possível identificar, com relativa facilidade, diferentes grupos de edificações, construídas em períodos determinados que coincidem com as grandes mudanças institucionais ocorridas nos serviços públicos de saúde, no que se relaciona ao tratamento mental. Assim, foi possível resgatar a progressão da ocupação do local desde sua utilização original como sede de engenho, e posteriormente como equipamento público de saúde, desde sua utilização como hospital de campanha para tratamento de beribéricos no final do século XIX, e em seguida como Colônia de Alienadas, no início do século XX, até o momento atual.

Dentro da configuração do espaço ocupado pelo IMAS Nise da Silveira foram identificados (em 2013) os seguintes conjuntos de construções:

Resquícios da ocupação colonial, aparentemente originados do engenho que existiu na região (1720), mas que foram substancialmente alterados pela introdução de novos usos no local e por reformas ocorridas ao longo do século XX, permanecendo, no entanto, algumas áreas pavimentadas em pé de moleque e

06 Plano de setorização

07 Lago Romântico implantado na década de 1920; ao fundo o Pavilhão Juliano Moreira.

muros em pedras irregulares, onde foi implantado um lago e um pequeno reservatório de concepção romântica na década de 1920, além de construções residenciais para os servidores da Colônia de Alienadas.

Edificações ecléticas com elementos clássicos, neocoloniais e românticos, construídas nas décadas de 1910-30, quando foi implantada a 'Colônia de Alienadas', ainda em alvenaria de pedra e cal, mas que também sofreram reformas modernizantes que eliminaram os ornamentos que as caracterizavam estilisticamente. Desse período encontramos referências aos trabalhos desenvolvidos pelo arquiteto Luiz Moraes Jr¹(1868-1955), na reforma/ampliação de 1908, que contou também com a construção

1 Arquiteto português, projetista do prédio principal do campus da Fiocruz de Manguinhos, construído no período 1912-17.

de novos pavilhões; e por Porto D’Ave², que projetou um dos postos de assistência da Fundação Gafreé-Guinle no Engenho de Dentro (demolido na década de 1960). Desse conjunto permaneceram o Pavilhão Juliano Moreira (administração), o Pavilhão Ana Nery (residência de internos), e diversas residências utilizadas pelos servidores da instituição, além do tratamento paisagístico do entorno do reservatório e do lago citados no item anterior.

08 Bloco Médico Cirúrgico. Detalhe de cartão postal da década de 1950.

Edificações Protomodernas, implantadas na década de 1940, quando se instituiu o Centro Psiquiátrico Nacional e foram construídos no local o prédio denominado pavilhão/hospital Odilon Galotti, que receberia a maior parte dos pacientes do Hospício Nacional; o prédio do Instituto de Neuropsiquiatria infantil (INPI); e o Hospital Gustavo Riedel, que passaria a responder pelos internos da antiga ‘Colônia de Psicopatas’. Do ponto de vista formal, essas

edificações apresentam o mesmo partido arquitetônico, sendo compostas por três pavimentos dispostos em alas; são dotadas de rampas; têm estrutura independente e trechos em pilotis no térreo; e possuem fachadas sem ornamentos, pintadas apenas de branco. A organização em planta dessas edificações, no entanto, continua presa à tradição arquitetônica do ecletismo: corpo central de acesso ligeiramente destacado das alas; predominância horizontal; pátios ajardinados, esquadrias metálicas padronizadas. Também pode ser assim classificado o Bloco Médico-Cirúrgico (1948), que já apresenta novos esquemas de organização em 8 pavimentos e circulação predominantemente vertical.

Edificações modernistas, construídas após a segunda guerra, quando foram implantadas as edificações de maior porte do complexo, com o predomínio do modelo baseado no bloco único (monobloco), e houve a intensificação das práticas segregadoras de internamento e tratamento mental. São desse período a Casa do Sol (1956), o prédio conhecido como EAT (Espaço Aberto ao Tempo), o prédio do Museu de Imagens do Inconsciente (originalmente um pronto-socorro psiquiátrico) e a garagem de ambulâncias. (ver figuras 09, 10, 11 e 12)

Edificações/espços de construção recente, introduzidas depois de 1995 e principalmente após o ano 2000, já dentro do processo de desinstitucionalização do complexo manicomial e municipalização do equipamento público. Estão nessa categoria a UPA, a escola municipal, as instalações da Secretaria Municipal de Defesa dos Animais e diversos pequenos acréscimos ou reformulações nas demais edificações para sua readaptação às novas políticas determinadas pela reforma, com supressão de muros e criação de

² Adelstano Soares de Mattos Porto D’Ave (1890-1958), arquiteto que projetou o Hospital Gafreé-Guinle.

09 Edificação modernista 1: Casa do Sol (à esquerda)

10 Interior do prédio do EAT (à direita)

11 Edificação modernista 2: prédio do EAT (Espaço Aberto ao Tempo)

espaços de lazer abertos, como a 'Praça do Beijo', o anfiteatro e, mais recentemente, uma 'academia da terceira idade'

12 Museu de Imagens do Inconsciente-MII

Placa indicativa

HOSPITAL ODILON GALOTTI (ATUAL CENTRO COMUNITÁRIO)

Construído entre 1941-44 para receber a maior parte dos internos do Hospício Nacional, é um prédio que sofreu com a superlotação e com a falta de conservação, principalmente entre 1960 e 1990.

A edificação é composta por três pavimentos, utilizando estrutura em concreto armado e paredes em alvenaria de tijolos. A implantação segue um esquema em 'H', com alas dispostas de forma a definir a configuração de seis pátios internos dotados de quadras esportivas, vegetação e/ou espaços livres.

Possui algumas características da primeira fase do Modernismo: planta livre, pilotis no primeiro pavimento (fechando os pátios principais), e fachadas lisas pintadas apenas de branco.

A edificação apresenta também corpo central ligeiramente destacado das demais fachadas, o que confere um porte clássico ao prédio, reforçado pela simetria rígida, apesar de não contar com qualquer ornato. Pode-se dizer que apresenta alguma identidade com algumas edificações cariocas significativas do período do 'Estado Novo', como a Estação Central, o prédio da Polícia Federal, na Avenida Rodrigues Alves, e o Hospital dos Servidores, normalmente classificados como 'Art Déco'.

No entanto, a concepção plástica é mais neutra, com menos volumes e jogos geométricos e menos monumentalizada do que a daquelas edificações, o que poderia caracterizá-lo como protomodernista. Isto é, em sua composição já despontam elementos modernos, embora a implantação ainda siga a organização em pavilhões/alas

13

14

e pátios, como no prédio do Hospício Nacional, com a tipologia adotada pelo projetista permanecendo conectada às concepções hospitalares europeias do século XIX.

As esquadrias metálicas ainda são as originais em muitos pontos, em formato característico que se repete em todo o conjunto de edificações do complexo introduzidas neste período.

15 Acesso principal em 2013

Internamente a edificação apresenta alguns elementos de destaque: rampas (pouco usuais naquele momento da história da arquitetura); alpendre composto por laje impermeabilizada e colunas circulares marcando o acesso principal; hall de acesso central; e sala de recepção/secretaria, que apresenta elementos decorativos originais, característicos do período em que foi construída (atualmente ocupada por móveis da época, aparelhos e outros elementos que compõem o acervo de um 'museu' que se pretende implantar no local).

16 Hospital Odilon Galotti em 1942. Ao fundo, Hospital de Neuro Psiquiatria Infantil.

17 Hospital Odilon Gallotti em 2013, Acesso principal.

18 Vista de um dos pátios internos em 2013

19 Um dos pátios em 1942

20 Rampas internas, uma inovação para o período.

21 Elevador desativado.

22 Corredores no segundo pavimento

23 Divisões introduzidas dificultam circulação

EDIFÍCIO GUSTAVO RIEDEL

A edificação foi inaugurada em 1944 para abrigar as internas da Colônia de Psicopatas, situação que permaneceria até o início da década de 1960, quando também sofreu com a política de privatização do sistema e abandono das instalações que abrigavam indigentes ou pessoas sem condições para arcar com os custos dos tratamentos.

Ali funcionam atualmente, como consequência do processo de desinstitucionalização, dois centros de apoio psico-social, nas alas

24 Hospital Gustavo Riedel em 1942

25 A mesma edificação em 2013.

26 Hospital Gustavo Riedel, um dos pátios internos com elementos e mobiliário modernistas.

27 A marquise modernista foi descaracterizada pela construção de um telhado (!), claramente uma intervenção sem orientação técnica.

voltadas para a Rua Dois de Fevereiro, além das atividades dos programas Ponto de Cultura, Clube Escolar e do bloco carnavalesco 'Loucura Suburbana', nas alas posteriores.

Apresenta as mesmas características plásticas e funcionais do Odilon Galotti, só que em menor escala: três pavimentos, implantação em 'H', formando dois pátios, ambos dotados de bancos, edículas, jardineiras e arborização de concepção modernista.

28 Outro pátio interno com elementos e mobiliário modernistas.

Antes da reforma institucional do início do século XX, a edificação era utilizada como moradia para os internos, sofrendo com a falta de conservação e com a multiplicação das grades e muros, que caracterizaram todas as edificações do complexo.

A construção vem sendo modificada aos poucos, à medida que avança o processo de reforma, permanecendo muitas áreas do terceiro pavimento sem aproveitamento, por condições precárias de conservação.

BLOCO MÉDICO CIRÚRGICO

Inaugurado em 1948, com 8 pavimentos, o prédio foi concebido segundo o modelo americano 'monobloco', vigente no pós-guerra, em que as diferentes especialidades são divididas pelos pavimentos e a circulação predominante é vertical. (Sanglard & Costa, 2012)

A concepção plástica pode ser classificada como proto-modernista, com alguns elementos modernos e um sutil escalonamento no corpo principal, ainda uma herança decô. A edificação apresenta também um jogo de volumes cilíndricos na fachada posterior, que ameniza a sua verticalidade e lhe confere personalidade.

Hoje o prédio acomoda (inadequadamente) o Centro Municipal de Reabilitação, nos quatro primeiros andares; o Ambulatório Central de Psiquiatria (2º andar); e algumas 'enfermarias de crises' do Instituto, nos 5º e 6º andares.

O Centro Cirúrgico e as salas especiais de reabilitação, localizados nos dois últimos andares, estão abandonados, em grande medida por estarem associados às práticas médicas que estão sendo reformuladas. Apesar dessa situação, o prédio apresenta boas condições gerais nos andares ativos, inclusive com os elevadores funcionando.

A unidade hospitalar também possui pequenas edificações anexas: centro de triagem médica, subestação, caldeiras e lavanderia. Todas foram introduzidas a partir da década de 1960, sem qualquer preocupação com a composição do conjunto, sendo utilizados desenhos variados e tipos diferentes de telhas, materiais de revestimento e esquadrias.

Há também uma edificação contígua, de concepção 'neocolonial' (telhado de quatro águas, telhas cerâmicas e esquadrias de madeira), onde funcionou o Museu de Imagens do Inconsciente entre 1952 e 1981, e onde hoje se localizam os consultórios odontológicos.

31 Fachada posterior

32 Fachada lateral/ acesso principal

33 Placa inaugural existente no vestíbulo do prédio.

34

35 e 36 Aspectos internos dos pavimentos ativos.

CONCLUSÕES

O presente trabalho pretendeu discutir o momento de transição da arquitetura brasileira ocorrido entre as duas grandes guerras, em que a produção arquitetônica passou dos modelos do ecletismo, até então predominante no país, para o modernismo, introduzido inicialmente sob a forma de um ecletismo simplificado, representado pelo Art Dèco, e pelo proto-modernismo, uma tendência projetual que já pode ser considerada moderna, por seus valores arquitetônicos racionalistas, mas ainda carregado de elementos e características dos períodos que o antecederam.

O protomoderno no Rio de Janeiro representa uma postura projetual que caracteriza os projetos oficiais de meados do século XX, quando foram rejeitados os valores estéticos defendidos pelas oligarquias brasileiras da República Velha, destituídas do poder central da federação brasileira após a revolução de 1930.

No complexo do Engenho de Dentro, muitas edificações e arranjos paisagísticos apresentam valor como patrimônio edificado, mas é sobretudo ao nível simbólico que reside a principal força do conjunto: as transformações ocorridas nos espaços de convivência e suas relações com os métodos de tratamento desenvolvidos no local e com as histórias de vida ali passadas.

Observando as edificações existentes no Instituto Nise da Silveira, é possível resgatar o processo de desenvolvimento da arquitetura hospitalar durante o século XX e a entrada no Brasil das propostas introduzidas pelo movimento moderno, considerando os diferentes processos de implantação das edificações e de reformulação das práticas psiquiátricas.

A avaliação dos diferentes grupos de edificações permitiu a compreensão das modificações nas práticas médicas relacionadas ao tratamento mental durante o século XX, e o processo de expansão daquele equipamento público à medida que eram centralizadas naquele local, em nível nacional, as políticas de tratamento mental.

No que se refere às alterações já introduzidas pela Secretaria Municipal de Saúde nessa unidade de atendimento e ao processo de planejamento em andamento, pode-se dizer que carecem de articulações políticas e interinstitucionais que façam valer os valores simbólicos, históricos, éticos e estéticos contidos nos seus espaços livres e nas edificações.

A Prefeitura suprimiu uma edificação construída nos mesmos moldes do Hospital Odilon Galotti, o Hospital de Neuropsiquiatria Infantil, para introdução de containers que compõem uma UPA (Unidade de Pronto-atendimento), o que abriu um precedente perigoso, que pode suprimir parte da história institucional e da arquitetura local, pois não há registros suficientes e a documentação original disponível no centro psiquiátrico encontra-se parcialmente dispersa e desorganizada.

Além disso, os planos que vêm sendo desenvolvidos pela Prefeitura ainda consideram a supressão do Bloco Médico Cirúrgico, uma edificação que apresenta características formais e porte que desaconselham tais procedimentos, previstos com base apenas em critérios econômicos discutíveis, e desconsiderando princípios básicos de sustentabilidade e preservação do patrimônio cultural.

De uma maneira geral, pode-se dizer que o principal desafio a ser enfrentado pela administração municipal é superar a fragmentação do conjunto, no qual até recentemente predominaram os muros que marcavam a separação entre as diferentes instituições médicas que partilhavam o terreno ocupado pelo complexo hospitalar antes da reforma.

Diversos espaços permanecem segregados, pois o processo de desinstitucionalização ainda está por concluir, mas a maior parte dos muros internos foi reformulada (muitos suprimidos ou substituídos por gradis), o que transformou a paisagem local ao possibilitar maior amplitude visual e circulação mais fácil aos usuários e visitantes.

Outro aspecto a ser trabalhado se refere aos aspectos simbólicos e psicológicos que o conjunto edificado carrega, pois a comunidade local (funcionários, direção, famílias dos pacientes, vizinhos etc.) ainda associa a arquitetura com o sofrimento ali gerado por práticas médicas já superadas, e vem defendendo a demolição de edificações como forma de superar lembranças indesejadas.

O planejamento preconizado pela Prefeitura ainda carece de um aprofundamento da discussão quanto à adoção de medidas de salvaguarda e quanto aos critérios a serem utilizados pelos órgãos de proteção para a supressão ou conservação das edificações, considerando especialmente a situação do Museu de Imagens do Inconsciente, e suas propostas de expansão, ainda não discutidas com clareza com os órgãos de proteção, tampouco com a comunidade local.

Da mesma forma ainda há muitas indefinições no que se relaciona aos espaços livres, muitos dos quais possuem arranjos paisagísticos que podem ser aproveitados ou reformulados parcialmente, bem como outros apresentam potencial para receber tratamento visando a ampliação de espaços de lazer naquela região da cidade, tão carente de áreas de lazer e de prática de esportes.

A transformação do complexo em um parque formal ainda não é uma realidade, embora muitos de seus espaços já estejam abertos aos moradores do entorno e à população em geral.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRUAND, Yves. "Arquitetura Contemporânea no Brasil". São Paulo: Ed. Perspectiva, 2008 [1981].

CASA DAS PALMEIRAS, "O Centenário (1911-2011)" texto do blog da ONG Casa das Palmeiras (criada por Nise da Silveira), disponível em <http://institutonisedasilveira100anos.blogspot.com.br/>, sítio visitado em 29/01/2014.

CONDE, Luiz Paulo e ALMADA, Mauro; "Proto-modernismo em Copacabana, uma arquitetura que não está nos livros"; em: Arquitetura Revista, Rio de Janeiro: FAU-UFRJ, 1985, pp.40-44.

CAVALCANTI, Lauro; "Quando o Brasil era moderno: artes plásticas no Rio de Janeiro 1905-1960". Rio de Janeiro: Aeroplano, 2001.

CAVALCANTI, Lauro; "Moderno e brasileiro: A história de uma nova linguagem na arquitetura (1930-1960)". Rio de Janeiro: Jorge Zahar editores, 2006.

CZAJKOWSKI, Jorge (Org.). "Guia da Arquitetura Art Dèco no Rio de Janeiro". Rio de Janeiro: Casa da Palavra/Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro, 2000.

FONTES, Maria Paula Zambrano. "Imagens da Arquitetura da Saúde Mental: Um Estudo sobre a Requalificação dos Espaços da Casa do Sol"; Dissertação de Mestrado submetida ao Programa de Pósgraduação em Arquitetura-PROARQ. Rio de Janeiro: UFRJ/FAU/PROARQ, 2003.

GÉRSON, Brasil. "História das Ruas do Rio", Rio de Janeiro: Livraria Brasileira Editora, 1965.

OLIVEIRA, Edmar. "Engenho de Dentro do lado de fora: o Território como um Engenho Novo"; Rio de Janeiro: monografia apresentada para o Curso de Especialização em Gestão de Saúde, Fundação João Goulart, 2004.

PORTO, Ângela (org.). "História da Saúde no Rio de Janeiro: instituições e patrimônio arquitetônico (1808-1958)"; Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, 2008.

SANGLARD, Gisele; COSTA, Renato Gamma-Rosa. "Arquitetura para saúde no acervo do arquivo da Casa de Oswaldo Cruz"; Belo Horizonte: Revista Fórum Patrimônio, vol.5, nº 1, p. 24-35; 2012.

SANTOS, Joaquim Justiniano Moura dos. “De freguesias rurais a subúrbio: Inhaúma e Irajá no município do Rio de Janeiro”; tese de doutoramento, São Paulo, Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.

SAMPAIO, José Jackson Coelho. “Hospital Psiquiátrico Público no Brasil: a Sobrevivência do Asilo e outros Destinos Possíveis”. Dissertação de Mestrado apresentada ao Instituto de Medicina Social da UERJ. Rio de Janeiro: UERJ, 1988.

FONTE DAS IMAGENS

01 - Foto (s.d.) do acervo do Instituto Philippe Pinel.

02 - Acervo da família Paula Machado.

03 - Imagem cedida pelo Museu de Imagens do Inconsciente.

04 - Fotos de IRPH/GCP (respectivamente H. Fonseca e L.P. Leal).

07 - Foto do acervo da FioCruz/Casa de Oswaldo Cruz.

09 a 12 - Fotos de IRPH/GCP (L.P. Leal).

13 e 14 - Foto cedida pelo Museu de Imagens do Inconsciente.

15 - Foto do acervo IRPH/GCP (LP Leal).

16 - Foto do acervo pessoal da Dra. Nise da Silveira, cedidas pelo Museu de Imagens do Inconsciente.

18 - Foto do acervo IRPH/GCP (L P Leal).

19 - Foto do cervo pessoal da Dra. Nise da Silveira, cedida pelo MII.

20 a 23 - Fotos do Hospital Odilon Gallotti em 2013, acervo do IRPH/GCP (H Fonseca).

24 - Foto do acervo pessoal da Dra. Nise da Silveira, cedida pelo MII.

25 a 28 - Fotos do acervo IRPH/GCP (LP Leal)

29 a 33 e 35 a 39 - Fotos do IRPH/GCP (H Fonseca)

34 - Foto de IRPH/Zeca Linhares.